

“BAYT UL-HIKMA” G‘ARB OLIMLARI NIGOHIDA
(AL-XORAZMIY, AL-FARG‘ONIY).

X.A.Uralov

Jizzax davlar pedogogika universiteti
Sirtqi ta’lim Ijtimoiy-gumanitar fanlarda
masofaviy ta’lim kafedراسi o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15051449>

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asosiy mazmuni shundan iboratki, IX asrda yashagan Xorazm diyorida tug‘ulgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning ilmiy merosi „Algebra“, „Arifmetika“, „Geografiya“ fanlariga xissa qo‘shgan olim haqida G‘arb tarixchi olimlarining mulohazalari bayon etilgan, shuning bilan birga Farg‘ona hududida yashagna Farg‘oniyning ilmiy merosi haqida ham so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ahmad al-Farg‘oniy, Xuttaliy, Xorazmiy, Ptolomey, Arifmetika, Geografiya, K. Koulbruk, Yu.Xorazmiy Kopelevich, B.A. Rozenfeld, Astrolyabiya, V.Millas, Goltsteyn, A.Axmedov, Adolph-Andrei Pavlovich Yushkevich, B.A. Rozenfeld

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy. Xorazmiyning ilmiy merosig, a qiziqish uning hayotlik davridayoq boshlangan. Zamondoshlaridan Ahmad al-Farg‘oniy, Xuttaliy va boshqalar uning asarlariga sharhlar yozishgan. Xorazmiy o‘zining „Zij“ini yozishda hind „Sindhanta“lariga va Ptolomeyning „Almagest“ asariga tayangan bo‘lsa, „Algebra“, „Arifmetika“ va boshqa asarlari batamom original asarlar sanaladi. Xorazmiy asarlarining mundarijasi, tuzilishi va bayon uslubi keyingi olimlar uchun namunaga aylanadi. Shu bilan birga uning ijodi fanning keyingi taraqqiyoti uchun muhim pog‘ona vazifasini o‘tadi. Masalan, Beruniy Xorazmiyning „Zij“iga atab uchta risola bitgan. Xorazmiy asarlari XII asr boshidayoq Yevropa shaharlariga kirib borgani ma‘lum. Kitoblarga ehtiyoj kuchayganidan so‘ng ular lotinchaga tarjima qilingan. Xorazmiyning „Algebra“, „Arifmetika“, „Geografiya“si va „Zij“i XVI asrgacha darslik vazifasini o‘tagan. Xorazmiy asarlari o‘sha davrlarda Hindistonga ham olib ketilgani haqida dalillar mavjud. XIX asr boshlarida Xorazmiy merosiga tarixiy nuqtai nazardan qiziqish boshlangan. Xorazmiy „Algebra“sini 1817-yilda K. Koulbruk qisman, 1831-yilda F. Rozen to‘liq hajmda Londonda, 1838-yilda G. Libri Parijda chop ettiradi. Hozir bu asarning inglizcha (L.S. Karpinskiy, 1915-yil, AQSH), arabcha (A.M. Musharrafa, 1939-yil), ruscha (Yu.Xorazmiy Kopelevich, B.A. Rozenfeld, 1964-yil) va boshqa nashrlari mavjud. Xorazmiyning „Arifmetika“sini birinchi marta B.Bonkompani Rimda (1857), Karrolyne Fogel Germaniyada (1963), Adolph-Andrei Pavlovich Yushkevich Moskvada (1954) chop ettirishgan. Xorazmiy

„Zij“ini o‘rganishga ham katta e‘tibor berilgan. Uni 1914-yilda N. Zuter, so‘ng O. Neygebauer (1962), V.Millas, Goltsteyn (1963) va boshqalar nashr qilishgan. 1919-yilda F. J. Videman „Astrolyabiya bilan amallar haqida kitob“ini nashr etgan. Xorazmiyning „Geografiya“si birinchi marta Xorazmiy fon Mjik (1926) tomonidan chop etilgan. Olimning boshqa qo‘lyozmalarini izlab topish, o‘rganish, chop etish va tarjima qilish – matematika tarixi sohasining dolzarb muammolaridan bo‘lib qolmoqda. 1983-yilda Xorazmiy tavalludining 1200-yilligi munosabati bilan uning barcha asarlari rus tilida (A.Axmedov, Adolph-Andrei Pavlovich Yushkevich, B.A. Rozenfeld va boshqalar tarjimalarida) hamda tanlangan asarlari o‘zbek tilida (A. Axmedov tarjimasida) nashr etildi Xorazmiy ilmiy merosini o‘rganish va uning fan taraqqiyotiga qo‘shgan hissasini targ‘ib qilishda nomlari yuqorida zikr etilgan olimlardan tashqari J. Sarton, E.S. Kennedi, D. King (AQSH), S.A. Nallino (Italiya), Xorazmiy Zemanek (Avstriya), A. Allar (Belgiya), R. Rashed (Fransiya), S. Brokelman, D. Samploinius (Germaniya), M. M. Rojanskaya (Rossiya), M.A. Salye, Toomer G. J., Kalinina T. M., Bogolyubo A. H va boshqalar ham muhim hissa qo‘shgan. Xalifa al-Mansur sayyoralar harakati haqida kitob yozishni buyuradi. Bu ishga Muhammad ibn Ibrohim al-Fazoriy kirishdi va kitob yozdi, u astronomlar orasida “Katta Sindhind” deb ataladi. U zamon ahli to xalifa Ma‘munning davrigacha ko‘proq shu kitobdan foydalangan. Uni xalifa uchun Abu Ja‘far Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy qisqartirib, o‘z zijini tuzdi, bu zij islom mamlakatlarida mashhur bo‘ldi. Islom mamlakatlarida “Sindhind” so‘zida Hindistonning ikkita qismi – Sind va Hind nomlari akslanib, “Sindhind” bo‘lib qolgan. Xorazmiyning “Kitob as-Sindhind”ni qisqartirib o‘z zijini tuzgan. Arifmetik asari, lotincha “Algoritm de numero indorum” (“Algoritm hind hisobi haqida”) nomi bilan ma‘lum. Asarning arabcha nusxalari saqlanmagan. Bu yerda keltirilgan nom asarning XIV asrda ko‘chirilgan va Kembrij universitetida saqlanadigan nusxasida keltiriladi. Xorazmiyning arifmetik risolasi XII asr o‘rtalarida seviliyalik Ioann tomonidan qayta ishlangan. Uning asari “Liber Algorismi de pratica arismetrice” (“Algorizmning arifmetika amali haqida kitob”) deb ataladi. Mazmuni bo‘yicha Xorazmiy asariga yaqin bo‘lgan. Buyuk matematik va astronom, Xorazmiyning vatandoshi Beruniy “Xorazmiy ziji”ga atab (hozirgacha saqlanmagan) uchta asar yozgan. Ularning biri “Kitob al-masoil al-mufida val-javobot as-sadida” (“Foydali savollar va to‘g‘ri javoblar kitobi”) deb ataladi. Beruniyning aytishicha, bu asari 250 varaqdan iborat bo‘lib, unda olim Xorazmiy zijini nazariy dalillar bilan himoya qilmoqchi bo‘lgan. Beruniy asarlarining ikkinchisi “Ibtol al-buxton bi-irod al-burhon ala a‘mol al-Xorazmiy fi zijih” (“Xorazmiy zijidagi amallarni dalillar bilan

isbotlab, u haqidagi bo‘xtonni fosh etish”) deb ataladi. Bu asar 360 varaqdan iborat bo‘lib, unda Beruniy Abu Talha nomli bir tabibning Xorazmiy ziji haqidagi noto‘g‘ri qarashlarini rad etgan. Nihoyat Beruniyning uchinchi asari “Kitob al-vosita bayna Abu-l-Hasan al-Ahvaziy va al-Xorazmiy” (“Abul Hasan al-Ahvaziy va Xorazmiy ikkisi o‘rtasidagi vosita kitobi”) deb ataladi. Bu asar Beruniy asarlarining eng yiriklaridan bo‘lib, 600 varaqani tashkil qilgan,. Beruniy bu risolasida ham buyuk vatandoshi haqidagi noto‘g‘ri qarashlarni rad etadi .

“Xorazmiy ziji” muqaddima, 37 bobdan va ularga taalluqli 116 jadvaldan iborat. Muqaddima sarlavhasida asar nomi lotincha harflari “Zij” deyilgan. Muqaddimaning o‘zida Xorazmiy zij tuzishdan maqsadini va jumladan, sayyoralar harakatlarini Arin (hozir Hindistondagi Ujayn) shahri meridianiga ko‘ra aniqlamoqchi ekanligini aytadi. 1-5 boblar kalendarlarga doirdir. 1-bob “Arab yilining ta‘rifi” deb ataladi; unda hijriy-qamariy kalendarining yillari, oylari va ulardagi kunlarning soni aniqlanadi.2-bob “Rum yilining ta‘rifi” Vizantiya (Rum) imperiyasida tarqalgan yulian kalendari ta‘riflanadi. Bobning davomida 1) “to‘fon erasi” (lotinchada athofen), 2) “Iskandar Zulqarnayn erasi” (lotinchada elkarnain), 3) ispan erasi, 4) xristian erasi va 5) hijriy eralari birgalikda qaraladi. 3-bob Quyosh, Oy va beshta sayyoralar efemeridallari jadvallarini tuzish, ularda bu yoritgichlarni kuzatish yillari, oylari, kunlari, soatlari va daqiqalarini hamda ularning ekliptikadagi o‘rinlarini ko‘rsatish aytiladi. 4-bob “Arab oylarining boshlari haqida” bobida arab oylarining boshi jadvaldan aniqlanadi. Bu bobga 2-jadval taalluqli bo‘lib, unda arab oylarining boshlaridan tashqari, eroniy Yazdigard erasi oylarining boshi va Iskandar erasi oylarining boshlari ko‘rsatiladi; shu bilan birga, jadvalda oy boshi to‘g‘ri keladigan hafta kunlari ham ko‘rsatiladi.5-bob “Kabisa yilini aniqlash haqida”dir. Bu bobga 3 va 3a jadvallar bo‘lib, bunda uch asosiy eraning biridan boshqasiga o‘tish usuli ko‘rsatiladi. 6-bob “Doirlarning taqsimlanishi haqida” bo‘lib bunda doirani 12 burjga, bir burjni 30 darajaga. Darajani 60 daqiqaga, daqiqani 60 soniyaga, soniyani 60 solisaga va hokazoga taqsimlanishi aytilgan. 7-22-boblar Ptolomeyning geosentrik sistmeasi bo‘yicha Quyosh, Oy va besh sayyoraning harakati masalalariga bag‘ishlangan. 8-bobda jadval yordamida Quyosh o‘rnini aniqlash tavsiflanadi. Haqiqiy Quyosh o‘rnini aniqlash bayon etiladi .

Ahmad al-Farg‘oniy yetuk, qomusiy olimdir. “Bayt ul-hikma”da yetuk astronom sifatida xizmat qilgan. U o‘z faoliyati davrida bir qancha asarlar yozgan va bir necha ishlarni amalga oshishida qatnashgan. Al-Farg‘oniyning “Astronomiya asoslari haqidagi kitob” asari o‘rta asr musulmon Sharqi mamlakatlaridagi, so‘ng Ispaniya orqali Yevropa mamlakatlaridagi astronomiya

ilmining rivojini boshlab berdi. Qadimiy yunon ilmi, jumladan, astronomik ilmlar ham birinchi bor arabchadan tarjima qilingan risolalar orqali ma'lum bo'ldi. Al-Farg'oniy asarining lotincha tarjimasi birinchi marta 1493-yilda tosh bosma usulida nashr etildi. 1669-yil mashhur golland matematigi va arabshunosi Yakob Golius Al-Farg'oniy asarining arabcha matnini yangi lotincha tarjimasi bilan nashr etganidan so'ng Al-Farg'oniyni shuhrati yanada ortdi. Yevropa Uyg'onish davrining mashhur olimi Regiomontan XV asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiyaga doir ma'ruzalarini Al-Farg'oniy asarlari asosida o'qigan. Al-Farg'oniy nomi Dante (XIV asr) va Shiller (XVIII asr) tomonidan tilga olinadi. Yevropa olimlaridan D'alamber, Brokelman, X. Zuter, I. Yu. Krachkovskiy, A. P. Yushkevich, A. Rozenfeldlar Al-Farg'oniyni ijodiga va qoldirgan ilmiy merosiga yuqori baho berganlar. Bizning davrimizgacha Al-Farg'oniyni 7 ta asari saqlanib qolgan (lekin bular hozirgi zamon tillariga tarjima qilinmagan). Asarlarning qo'lyozmalari jahonning turli shaharlari – Berlin, Dushanba, London, Parij, Tehron, Toshkent, Mashhad, Patna, Rampur, Xalab va Qohiradagi yirik kutubxonalarda saqlanmoqda. Biz uning hayoti haqida to'liq bilmaymiz. U Mavarounnahrning Farg'ona shahrida tug'ilgan, al-Ma'mun davrida yashagan. Uning o'qishi muhandislik sohasiga cho'zilgan. Ibn Tag'ribirdiy Fustatda (eski Qohira) Buyuk Nilometr qurilishiga rahbarlik qilganligini yozgan. Bu 861-yilda yakunlangan. Ibn Xallikon ham qurilish haqida xabar berib, muhandis nomini Ahmad Ibn Muhammad al-Qarsoniy deb atagan. Al-Qarsoniy al-Farg'oniyni yordamchisi bo'lishi mumkin. Alfraganus, shuningdek, al-Jafariy nomli kanal qazishni ham boshqargan. Al-Mutavakkil buni Musoning o'g'illari Shokir, Muhammad va Ahmadga buyurdi. Ular ishni Alfraganusga topshirdilar. Kanal yangi shahar al-Jafariyadan o'tgan. Ammo Alfraganus jiddiy xatoga yo'l qo'yib, kanalning boshlanishini qolganlarga qaraganda chuqurroq qildi. Uning xatosi uchun berilgan tushuntirish uning amaliy muhandis emas, balki nazariy bo'lganligi bilan bog'liq. Al-Yoqubiy (vaf. 897) bu muvaffaqiyatsizlikka yana bir sababni keltirgan. Uning so'zlariga ko'ra, shahar uchun tanlangan tosh yerni qazish juda qiyin edi. U Alfraganusning ismini tilga olmadi, faqat kanal "Muhammad ibn Muso al-Munajjim va u bilan bog'langan geometriyachilarga ishonib topshirilganini aytdi. Al-Farg'oniyni "Astronomiya elementlari" kitobi mashhurdir. Bu kitob taxminan 833-yilda (857-yilgacha) yozilgan. Bu samoviy harakatlar haqida edi, shu jumladan to'liq yulduzlar ilmiga oid tadqiq bo'lib, o'ttiz bobdan iborat edi. Kitobning muqaddimasi bo'shliqlar sifatida o'qiladi. "Astronomiya elementlari" deb nomlangan ushbu kitob ushbu fan uchun tayyorlangan kitoblardan biridir. Al-Farg'oniy tomonidan yaratilgan eng ta'sirli

asari uning “Kitob fi Javomi’ ‘Ilm an-Nujum” (النجوم علم جوامع في كتاب) – “Yulduzlar fanining to‘plami”) yoki astronomiya elementlarining taxminan eramizning 5838-yillari oraliq‘ida yozilgan darsligi edi . Elementlar Ptolomeyning “Almagest” asarining tavsifiy xulosasi bo‘lib, unda oldingi islom astronomlarining topilmalari va qayta ko‘rib chiqilgan qiymatlari kiritilgan . Kitobga kiritilgan tahrirlar qatorida Yerning aylanasi, Yerning aksel egilishi, Quyosh va Oyning apsidelari hisob-kitoblariga tuzatishlar kiritilgan. Garchi al-Farg‘oniyning “Almagest” haqidagi xulosasi shu sonli tuzatishlarni o‘z ichiga olgan bo‘lsa-da, xulosaning o‘zi Ptolomey astronomik nazariyasi matematikasiga urg‘u bermagan va buning o‘rniga ko‘proq nazariyaning kontseptual qismlarini oson tushunarli tarzda yetkazishga qaratilgan edi . Al-Farg‘oniyning kitobi XII asrda Ioann Sevilskiy tomonidan 1135-yilda, keyinroq 1175-yilgacha Jerar Cremona tomonidan lotin tiliga tarjima qilingan. Ushbu tarjimalar Yevropada Regiomontanus davrigacha juda mashhur bo‘lib qoldi. Dante Aligyerining Ptolomey astronomiyasi haqidagi bilimi uning Divina Commedia asarida hamda Convivio kabi boshqa asarlarida yaqqol namoyon bo‘ladi, ko‘rinadiki, uning Alfraganusni o‘qishi natijasida olingan . “Elementlar” kitobi 1231-yildan 1235-yilgacha Yoqub Kristman tomonidan ibroniy tiliga ham tarjima qilingan. “Elementlar”ning ushbu tarjimasida Ptolomeyning 48 ta yulduz turkumi haqida so‘z yurituvchi qo‘shimcha bo‘lim mavjud bo‘lib, uni al-Farg‘oniy ham yozgan bo‘lsa kerak, lekin kitobning boshqa tarjimalarida uchramaydi . Asosan, Anatoliyning ibroniycha tarjimasidan, balki Ioann Sevilyaning avvalgi lotincha tarjimasidan ham foydalangan Yakob Kristman 1590-yilda “Elementlar”ning yana bir lotincha tarjimasini tarjima qilgan . XV asrda Xristofor Kolumb Amerikaga qilgan sayohatlarida al-Farg‘oniyning Yer aylanasi bo‘yicha hisoblagan ma‘lumotlarini asos qilib olgan. Biroq, Kolumb al-Farg‘oniyning 7091 futlik arabcha milini 4856 futlik Rim milyasi deb adashgan. Bu xato uni Yer aylanasi yetarlicha baholay olmadi va u Osiyoga yorliq olib borayotganiga ishongan holda Shimoliy Amerikaga suzib ketdi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуҳалимов Б. Байт ал-ҳикма ва Марказий Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – 262 б.
2. Abduhalimov V.A. Xalifa al-Ma‘mun va Bayt al-hikma // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. – Тошкент, 2000. – Б. 5-7.
3. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан колган ёдгорликлар / Танланган асарлар. Т. I. – Тошкент: 1968. – 415 б.
4. Абу Райҳон Беруний. Геодезия I Танланган асарлар. Т. 3. – Тошкент: 1982. – 101 б.

5. Ahmedov Ashraf. Muhammad al-Xorazmiy – Toshkent: O‘zbekiston, 2011.
– 256 b.

